

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING SINERGETIK TA’LIM JARAYONIDA KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH

Yusupova Xabiba Iriskulovna [orcid: 0009-0006-4022-1432](https://orcid.org/0009-0006-4022-1432)
e-mail: xabibayusupova77@gmail.com

Abdurafova Komilaxon To‘lqin qizi
e-mail: komilaxonturgunova@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning shaxsiy fazilatlarini kamol toptirish va ijtimoiylashuvini ta’minlash bevosita tarbiyachilarning kasbiy kompetentligiga bog‘liqdir. Ushbu maqolada ta’lim tizimida yangi, moslashuvchan va murakkab tizimlarga asoslangan yondashuvlarni joriy etish zarurligi va shunday yondashuvlardan biri, Sinergetik ta’lim jarayoni, uning murakkab tizimlarning o‘z-o‘zini tashkil etishi va o‘zaro ta’sir jarayonlarini o‘rganshga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda bo‘ljak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda esa ayrim asosiy kompetensiyalarning imkoniyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, sinergetik ta’lim, tarbiyachi-pedagog, kasbiy kompetentlik, kompetensiya, model, pedagogik-psixologik, innovatsion, refleksiv.

Аннотация: Всестороннее развитие детей в дошкольных образовательных организациях, формирование их личностных качеств и обеспечение их социализации напрямую зависят от профессиональной компетентности воспитателей. В данной статье рассматривается необходимость внедрения новых, гибких и комплексных системных подходов в систему образования, один из которых – синергетический образовательный процесс – направлен на изучение процессов самоорганизации и взаимодействия сложных систем, а также возможностей некоторых базовых компетенций в формировании профессиональной компетентности будущих воспитателей в этом процессе.

Ключевые слова: дошкольное образование, синергетическое образование, воспитатель-педагог, профессиональная компетентность, компетентность, модель, педагогико-психологический, инновационный, рефлексивный

Abstract: The comprehensive development of children in preschool educational organizations, the development of their personal qualities and ensuring their socialization directly depend on the professional competence of educators. This article discusses the need to introduce new, flexible and complex systems-based approaches in the education system, and one of such approaches, the Synergetic Educational Process, is aimed at studying the self-organization and interaction processes of complex systems, and the possibilities of some basic competencies in the formation of professional competence of future educators in this process.

Keywords: preschool education, synergistic education, educator-pedagogue, professional competence, competence, model, pedagogical-psychological, innovative, reflexive.

Kirish

Mamlakatimizda ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – pedagogik jarayonni takomillashtirish orqali kadrlar salohiyatini to’liq ro’yobga chiqarishga xizmat qiluvchi yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishdan iboratdir. Ushbu jarayonda tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularning yangicha fikrlashi, ijodiy faoliyat olib borishi va bolalar bilan samarali muloqot o’rnata olishi muhim omil bo’lib qolmoqda.

Bugungi kunda tarbiyachi-pedagoglardan yuksak madaniyat va ma’naviyat, Vatan uchun javobgarlik hissi, mas’uliyatlilik, chuqur bilimga ega bo’lishi, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantira olishi, innovatsion faoliyatga, o’z ustida ishlashga, kasbiy faollikka qobiliyatlilik va shu kabi boshqa bir qator sifatlarni talab etadi. Shu sababli, komil shaxsni tarbiyalash masalasi bilan bir qatorda yana bir asosiy masala, ya’ni mutaxassisning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi ham bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega.

Metodologiya

Sinergetika — bu murakkab tizimlar nazariyasidir. U ta’lim jarayonidagi barcha tarkibiy qismlar o’rtasida yuzaga keladigan dinamik va o’zaro bog’liq munosabatlarni tahlil qilishga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonga sinergetik yondashuv tatbiq etilganda, tarbiyachi va bola o’rtasidagi munosabatlar oddiy bir yo’nalishdagi ta’sirdan ko’ra, o’zaro hamkorlik va bir-birini to’ldiruvchi harakatlar tizimiga aylanadi.

Sinergetika (yunoncha synergos — “birgalikda harakat qilish”) dastlab tabiiy fanlar – xususan, fizika, kimyo va biologiyadagi murakkab tizimlarning o’z-o’zini tashkil etishi va tartibga solinishi jarayonlarini o’rganuvchi fan sohasida vujudga kelgan. Bu yo’nalishning rivojlanishiga G. Xaken tomonidan 1970-yillarda asos solingan. Vaqt o’tishi bilan sinergetik yondashuv faqat tabiiy fanlar doirasida qolmasdan, balki ijtimoiy, psixologik hamda pedagogik tizimlarga ham keng miqyosda tatbiq etila boshlandi. G. Xaken, I. Prigojin, N. Moiseev, E. Knyazeva va S. Kurdyumov singari yetuk olimlar sinergetikani ochiq, murakkab va tartibsizlik orqali muvozanatga erishuvchi tizimlar nazariyasi sifatida asoslab berdilar. Ularning qarashlariga ko’ra, har qanday murakkab tizim, jumladan, ta’lim tizimi ham, tashqi aralashuvsiz, o’z ichki resurslari evaziga rivojlanish xususiyatiga ega. Bunday tizimlarda barqarorlik va noaniqlik bir vaqtda mavjud bo’lib, bu esa ularning yangilanish va rivojlanishiga imkon yaratadi. Shuningdek, bunday tizimlar muayyan bosqichda kritik holatlarni – ya’ni, tanlov va o’zgarishlarni belgilovchi bifurkatsiya nuqtalarini boshdan kechiradi. Aynan shu jarayonlar orqali tizim yangicha holatga o’tadi va o’z rivojini davom ettiradi.

Sinergetik ta’lim — bu o’quv-tarbiya jarayonini murakkab, ochiq va o’zaro aloqador tizim sifatida ko’ruvchi yondashuv bo’lib, u turli ta’limiy, psixologik, ijtimoiy va madaniy omillar o’rtasidagi o’zaro ta’sir va uyg’unlikka asoslanadi. Bu bo’yicha Sinergetik ta’lim modelini ishlab chiqdik. Sinergetik ta’lim modeli quyidagi komponentlarni o’z ichiga oladi:

Sinergetik ta’lim modeli

Inson tafakkurining chuqurlashuvi va jamiyatning izchil rivojlanishi fonida shakllangan sinergetika nazariyasi dastlab tabiiy fanlar - xususan, fizika hamda matematika doirasida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda u o‘z ta’sir doirasini ancha kengaytirib, ijtimoiy sohalarga, xususan, ta’lim tizimiga ham faol kirib bormoqda.

Muhokama va natijalar

Bugungi global ta’lim makonida yoshlarni kasbiy ijtimoiylashtirish, ularning ma’naviy-axloqiy kompetentligini shakllantirish, shuningdek, ijtimoiy faollik va tashabbuskorlik sifatlarini tarbiyalash dolzarb masalaga aylangan. AQSH, Rossiya, Germaniya, Fransiya, Xitoy, Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlarda talaba-yoshlarning tafakkurini chuqurlashtirish, iqtidor va qobiliyatlarini erta aniqlash, ularni ma’naviy jihatdan yetuk shaxs etib voyaga yetkazish bo‘yicha samarali mexanizmlar ishlab chiqilmoqda. Bu yo‘nalishda modulli o‘qitish, “blended learning” (aralash o‘qitish), mahorat darslari, vebinarlar kabi zamonaviy o‘quv uslublari keng joriy etilmoqda.

Pedagogik oliy ta’lim muassasalari sharoitida bo‘ljak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetentsiyasini shakllantirish masalasi o‘quv jarayoniga kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni chuqur va tizimli joriy etish orqali samarali hal etilishi mumkin. Bu yondashuv nafaqat ta’lim sifati va mazmunini oshirish, balki bo‘ljak pedagogning jamiyatdagi ijtimoiy rolini ongli anglab yetishi va faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish uchun ham muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning shaxsiy fazilatlarini kamol toptirish va ijtimoiylashuvini ta’minlash bevosita tarbiyachilarning kasbiy kompetentligiga bog‘liqdir. Tarbiyachi pedagogning kasbiy kompetentligini shakllantirish esa ko‘p qirrali va murakkab jarayon bo‘lib, u bir-biri bilan uzviy bog‘langan bir nechta asosiy kompetensiya turlarini o‘z ichiga oladi.

Birinchidan, **pedagogik-psixologik kompetensiya** maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish psixologiyasini chuqur tushunish, ularning individual xususiyatlarini aniqlash va ularni hisobga olgan holda samarali ta’lim-tarbiya faoliyatini tashkil etish qobiliyatini anglatadi. Tarbiyachi bolalarning emotsional-irodaviy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishini rag‘batlantirishi, ularga mos pedagogik sharoitlar yaratishi va bolalar bilan ijobiy muloqot o‘rnatishi muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, **metodik kompetensiya** ta’lim-tarbiya jarayoni asosda tashkil etish, pedagogik metodlar va vositalarni to‘g‘ri tanlash, bolalarning yosh xususiyatlari va individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda metodik ishlanmalar yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Bu kompetensiya tarbiyachining zamonaviy metod va texnologiyalarni, innovatsion pedagogik yondashuvlarni bilishini va ularni ta’lim jarayonida qo‘llashini talab etadi.

Uchinchidan, **refleksiv kompetensiya** tarbiyachining o‘z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, o‘z kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, xatolarni bartaraf etish va doimiy ravishda o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Bu kompetensiya orqali tarbiyachi o‘z faoliyatini takomillashtiradi, shaxsiy va kasbiy rivojlanishga erishadi, bolalar bilan ishlashdagi samaradorligini oshiradi.

To‘rtinchidan, **innovatsion kompetensiya** yangi pedagogik g‘oyalarni ilgari surish, innovatsion texnologiyalarni izlash va ularni amaliyotga joriy etish, ilg‘or tajribalarni o‘rganish va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish qobiliyatini anglatadi. Bugungi kunda maktabgacha ta’lim sohasida zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlardan samarali foydalanish tarbiyachining professional o‘zlashida muhim rol o‘ynaydi.

Shu bilan birga, ushbu kompetensiyalar bir-biri bilan o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularning uyg‘unligi tarbiyachining umumiy kasbiy kompetentligini shakllantiradi. Kasbiy kompetentlik esa tarbiyachining ta’lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishi, bolalarni har tomonlama rivojlantirishi, innovatsion yondashuvlar asosida faoliyat yuritishi va o‘z ustida doimiy ishlashi uchun zamin yaratadi.

Maktabgacha tarbiyachining kasbiy kompetentligini shakllantirish – bu uning pedagogik-psixologik, metodik, refleksiv va innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishdir. Tarbiyachi ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish orqali nafaqat

bolalarning rivojlanishiga, balki butun maktabgacha ta’lim tizimining takomillashuviga ham munosib hissa qo’shadi.

Integrativ mashg’ulotlar – bu turli fanlararo bog‘liqlikda tashkil etilib, tarbiyachilarning nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini uyg‘unlashtiruvchi ta’limiy vosita hisoblanadi. Ayniqsa, sinergetik model asosida tuzilgan mashg’ulotlar talabalarni mustaqil fikrlash, refleksiya qilish, qaror qabul qilish va muloqotga kirishish kompetensiyalarini shakllantiradi. Masalan, pedagogik-psixologik kompetensiyaga mos integrativ mashg’ulotga quyida misol keltiramiz:

“Empatik anglash va psixologik refleksiya” mashg’uloti

Mashg’ulot maqsadi:

Tarbiyachilarda **pedagogik-psixologik kompetensiyani**, xususan:

- bolalarning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash;
- emotsional-irodaviy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishini rag‘batlantirish;
- bolalar bilan samarali muloqot o‘rnatish;
- empatik yondashuv va psixologik refleksiya ko‘nikmalarini shakllantirish.

Mashg’ulot shakli: Interaktiv trening-mashg’ulot

Usullar: “Rangli hislar”, rolli o‘yin, guruhli tahlil, refleksiya xaritasi, individual kuzatuv tahlili.

Tashkiliy qism (5 daqiqa):

Trener ishtirokchilarni salomlab, bugungi mashg’ulotning mavzusi va maqsadini tushuntiradi.

Savol:

- Bolalarning ichki dunyosini chuqur tushunish siz uchun qanchalik muhim?

Javoblar muloqot tarzida qabul qilinadi.

1-bosqich: “Rangli hislar” (10 daqiqa)

Maqsad: Tarbiyachilarni bolalarning emotsional holatini anglashga yo‘naltirish.

Vazifa:

Ishtirokchilar rangli kartochkalar orasidan birini tanlaydi (masalan:

- qizil – g‘azab,
- ko‘k – tinchlik,
- yashil – hayrat,
- qora – qo‘rquv).

Savol:

- So‘nggi mashg’ulotda bolalaringizdan biri shu hisni namoyon etganmi? Nima sababdan? Siz qanday munosabat bildirdingiz?

Tahlil: Bolalar his-tuyg‘ularini anglab, mos psixologik yondashuvlarni aniqlash.

2-bosqich: Rolli o‘yin – “Men bola bo‘lsam...” (20 daqiqa)

Maqsad: Empatik muloqot va muammoni chuqur tushunish ko‘nikmasini shakllantirish.

Jarayon: Guruhdagi ikki ishtirokchi:

Biri - 4 yoshli bola rolida (masalan, o‘yinchoqni tortib olgan, yig‘layapti);
ikkinchisi — tarbiyachi sifatida bola bilan suhbat quradi.

Trener savollari:

Tarbiyachi qanday yondashuv qildi?

Bola bu yondashuvga qanday javob berdi?

Bunday vaziyatda empatiya qanday ko‘rinadi?

3-bosqich: “Psixologik kuzatuv xaritasi” (25 daqiqa)

Maqsad: Tarbiyachilarning refleksiv tahlil va individual yondashuv kompetensiyasini rivojlantirish.

Vazifa: Ishtirokchi o‘z guruhidagi bitta bolaning psixologik portretini xaritada aks ettiradi:

Ismi, yoshi

Emotsional xatti-harakatlar

Qiziqishlar, kuchli tomonlar

Jamoadagi o‘rni

Mos pedagogik yondashuv

Natija: Har bir tarbiyachi o‘z kuzatuvini asosida bolaga individual yondashuvni rejalashtiradi.

4-bosqich: Yakuniy refleksiya (10 daqiqa)

Vazifa:

“Bugun qanday yangilik bildim?”

“Qanday metodni ertaga qo‘llayman?”

“Qaysi vaziyat menga kuchli ta’sir qildi?”

kabi savollarga yozma yoki og‘zaki javob beriladi.

Kutilayotgan natijalar:

Tarbiyachilar bolalarning rivojlanish psixologiyasini chuqurroq anglaydi;

Empatik yondashuv va samarali muloqotni mustahkamlaydi;

Har bir bolaning individual xususiyatlariga qarab ta’lim-tarbiya olib borish malakasi shakllanadi.

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish – bu maktabgacha ta’lim tizimining sifatini oshirish va bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi. Tarbiyachining kasbiy kompetentligini shakllantirish pedagogik-psixologik, metodik, refleksiv va innovatsion kompetensiyalarni uyg‘un rivojlantirish orqali amalga oshadi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida aytib o‘tish mumkinki, sinergetik ta’lim jarayoni asosida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish bugungi kunda zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyotning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuv orqali ta’lim jarayonining yagona tizim sifatida o‘zaro bog‘liq elementlar majmui sifatida qarash imkoniyati yuzaga keladi. Ya’ni, tarbiyachining bilim, ko‘nikma, munosabat va shaxsiy sifatleri o‘zaro uyg‘unlikda shakllantiriladi. Sinergetik yondashuv o‘z-o‘zini tashkil etish, o‘zgaruvchanlik, murakkablik va dinamik muvozanat kabi tamoyillarga asoslanadi hamda pedagogik jarayonda talabaning individual salohiyatini ochish, kasbiy shakllanishini jadallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko‘nikma, kommunikativ qobiliyat, reflektiv tafakkur, kreativlik va axloqiy barqarorlik kabi jihatlar sinergetik tamoyillar asosida uyg‘unlashtirilishi lozim. Sinergetik yondashuv orqali ta’lim jarayoniga innovatsion metodlar – loyiha asosida o‘qitish, muammoli ta’lim, interaktiv uslublar va o‘zaro hamkorlikda o‘qitish bo‘lajak tarbiyachining kasbiy o‘sishiga xizmat qiladi. Bo‘lajak tarbiyachilar uchun sinergetik modelga asoslangan maxsus mashg‘ulotlar, treninglar va amaliy seminarlarni tashkil etish, ularning kasbiy refleksiya rivojlantirishini ta’minlaydi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-4312- son farmon, 2019-yil 8-may.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-sonli qarori.
3. Буданов В.Г. Концепция естественно-научного образования гуманитариев: эволюционно-синергетический подход // Высшее образование в России, 2014. – № 4. – С. 16 – 21.
4. Bozorov D. Sinergetikaning ilmiy-falsafiy bilimlar rivojiga konseptual ta’siri. / Monografiya. – Toshkent: Tafakkur, 2013. – B.95.
5. Maxamatova F. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalari. - Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». 2021.
6. Rasulov S. S. Sinergetika va uning jamiyat rivojlanishidagi roli // Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: 2020.
7. Ro‘zieva D., Usmonova D., Xaliqova N. Bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorgarligida pedagogik texnologiyalarning ahamiyati // Science and innovation in the education system – 2023. – № 3. – B. 134-139
8. Haken G. Sinergetik kompyuterlar va idrok. Springer, Berlin, 1991 yil.
9. Kowalski P., & Mayer H. *Synergetic teaching methods in European education systems: Enhancing interaction and self-reflection*. European Journal of Pedagogy, 18(4), 230-247. 2022.
10. Akhmetova G.T. (2023). *Implementation of synergetic models in teacher training in Kazakhstan*. Journal of Educational Innovations, 15(2), 45-59.
11. Petrov A.V., Ivanova M.S., & Sidorov D.N. (2021). *Synergetic approaches in teacher professional development: Theory and practice*. Moscow: Higher Education Publishing.
12. To‘xtayeva N. (2025). Sinergetik yondashuvning nazariy asoslari va yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi o‘rni. Ilmiy anjuman materiallari. [https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0073/73 i 20250425_105026_5.21.pdf](https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0073/73_i_20250425_105026_5.21.pdf)
13. Turayev B.O. Sinergetika: mohiyati, qonuniyatlari va amaliyotda namoyon bo‘lishi. -Toshkent-Navro‘z nashriyoti. 2017.
14. Yaqubova M.D. *Tarbiyachilar kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali faoliyatlar samaradorligini oshirish texnologiyalari* PEDAGOGS jurnali: 2023